

17. DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

17. DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

I. GAMBARAN UMUM

1. Keadaan daerah

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur mempunyai wilayah daratan seluas 211.440 km² atau kurang lebih 10,63% dari luas wilayah daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah ini, baik yang berupa dataran rendah maupun yang berupa perbukitan atau pegunungan, diliputi oleh hutan tropis yang kaya dengan berbagai ragam jenis kayu. Areal hutan yang terdapat di daerah ini adalah seluas kurang lebih 17.292:000 ha, atau 81,8% dari seluruh luas wilayah ini. Sebagian di antaranya, kurang lebih 10.339.160 ha (59,8%), tergolong hutan produksi, 3.626.300 ha (21,0%) merupakan hutan lindung, 1.968.600 ha (11,4%) merupakan suaka alam/margasatwa dan 1.340.380 ha (7,8%) merupakan hutan yang dapat dikonversikan. Hasil dari hutan inilah, bersama-sama dengan minyak bumi dan pada akhir-akhir ini, gas alam cair (LNG), merupakan sumber-sumber alam utama yang menggerakkan kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur. Pada tahun 1982 nilai ekspor kayu dari Kalimantan Timur mencapai kurang lebih 51% dari seluruh nilai ekspor kayu Indonesia. Sebagian besar ekspor dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan Samarinda, Tarakan, Balikpapan, dan Nunukan. Daerah Kalimantan Timur termasuk daerah beriklim basah dengan curah hujan tahunan rata-rata mencapai 2.000 - 6.000 mm.

Secara administratif, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur terbagi dalam 6 Dati II, yang terdiri dari 2 Kotamadya, yaitu

Samarinda dan Balikpapan, 4 kabupaten, yaitu Kabupaten-kabupaten Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir. Jumlah kecamatan seluruhnya adalah sebanyak 71 buah dan jumlah desa sebanyak 1.080 buah. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1980 jumlah penduduk Kalimantan Timur tercatat sebanyak 1.218.038 jiwa. Tingkat kepadatan rata-rata sebanyak 5,8 jiwa per km², merupakan tingkat kepadatan terendah nomor 2 di Indonesia setelah Irian Jaya, dengan penyebaran sangat tidak merata (Tabel). Wilayah yang relatif padat penduduknya adalah wilayah pantai, dengan tingkat kepadatan rata-rata sebanyak 10 jiwa/km². Di wilayah ini terdapat pusat-pusat pembangunan yang kuat dan berkembang seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan.

Wilayah-wilayah lainnya, yaitu Wilayah Tengah dan Wilayah Perbatasan sangat jarang penduduknya. Di Wilayah Tengah, tingkat kepadatan rata-rata 2 jiwa/km², sedang di Wilayah Perbatasan hanya 1 jiwa saja per km². Selama jangka waktu 1976-1980, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata adalah di atas 5% per tahun. Tingginya angka pertumbuhan rata-rata ini terutama disebabkan oleh banyaknya migrasi yang masuk ke daerah Kalimantan Timur pada tahun-tahun tersebut, baik dalam rangka program transmigrasi umum maupun spontan yang tertarik untuk bekerja pada sektor-sektor kehutanan, perminyakan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Berbeda dengan daerah-daerah di pulau Jawa dan Bali, di mana 65% lebih penduduknya tinggal di daerah pedesaan, maka di Kalimantan Timur sekitar 60% penduduk mengelompok di wilayah perkotaan Samarinda dan Balikpapan sebagai dua kota terbesar di Kalimantan Timur menyerap sekitar 42,7% dari seluruh penduduk Kalimantan Timur. Di kedua kotamadya ini kepadatan

penduduknya dalam tahun 1980 masing-masing 97,1 jiwa/km² dan 296,8 jiwa/km², sedang kepadatan penduduk Kalimantan Timur rata-rata 5,8 jiwa/km². Wilayah Perbatasan yang luasnya sekitar 28% dari luas Propinsi Kalimantan Timur hanya dihuni oleh sekitar 6% penduduk Kalimantan Timur. Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dalam tahun 1980 berjumlah sekitar 69,7%.

Pada tahun 1980 penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian 48,95%, termasuk kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Selebihnya bekerja pada sektor-sektor perdagangan 11,14%, pengangkutan dan komunikasi 4,93%, industri 7,03%, jasa-jasa 18,31%, pertambangan dan penggalian 2,17%, listrik, gas dan air minum 0,19%, bangunan 3,68%, keuangan dan lembaga keuangan lainnya 3,02%, dan lain-lain kegiatan 0,58%.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode 1975-1980 meskipun terpengaruh oleh keadaan resesi dunia, tanpa minyak bumi menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan yang cukup baik, ialah rata-rata + 11,9% per tahun, dengan 3 sektor usaha yang menonjol, ialah sektor pertanian, pengangkutan, dan perdagangan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam tahun 1980, kurang lebih 34,95% dari seluruh pendapatan regional bruto tanpa minyak berasal dari sektor perdagangan, 20,69% berasal dari sektor pertanian, 21,54% dari sektor pengangkutan dan komunikasi, 6,51% dari sektor pemerintahan, 1,51% dari sektor industri, dan 14,79% dari sektor-sektor lainnya.

Usaha pembangunan daerah ini selama hampir tiga Repelita telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Telah banyak sarana dan prasarana yang

dibangun untuk menunjang pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budaya walaupun masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Demikian pula dengan usaha pembangunan daerah perbatasan yang karena luasnya wilayah dan keterbatasan-keterbatasan daya jangkau Pemerintah, selama ini relatif masih terisolasi. Dalam Repelita III untuk membangun daerah perbatasan, terutama dalam rangka pemecahan masalah isolasi, telah dilaksanakan pembangunan lapangan terbang perintis maupun usaha untuk menghubungkan wilayah tersebut dengan unit-unit ekonomi terdekat melalui jalan darat/sungai. Demikian pula program stabilisasi kebutuhan pokok rakyat di wilayah terisolasi serta program pelayanan kesehatan terbang dan terapung dilaksanakan oleh Pemerintah dalam usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan. Namun demikian belum seluruh program tersebut mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Prasarana perhubungan utama di Kalimantan Timur adalah melalui sungai-sungai. Yang memegang peranan sangat penting di antara sungai-sungai yang terdapat di daerah ini adalah Sungai Mahakam yang panjangnya kurang lebih 920 km. Sampai kepada batas-batas tertentu dari muaranya, sungai ini dapat dilayari oleh kapal-kapal yang berukuran cukup besar (10.000 - 15.000 DWT). Kecuali melalui sungai, perhubungan dengan kota-kota dan daerah-daerah tertentu, seperti misalnya antara Balikpapan - Samarinda - Tenggarong, Penajam - Kuaro dan sebagainya, dapat juga ditempuh melalui jalan darat.

Untuk angkutan udara, Kalimantan Timur memiliki 2 buah lapangan udara utama, yaitu masing-masing Sepinggán di Balikpapan dan Juata di Tarakan. Pelabuhan Udara Sepinggán sudah dapat didarati oleh pesawat sejenis DC-9, sedang yang di Tarakan oleh F-27. Di samping itu masih ada beberapa pelabuhan

udara lainnya yang sudah terjangkau oleh penerbangan perintis.

2. Masalah-masalah yang dihadapi

Struktur perekonomian propinsi Kalimantan Timur yang sangat didominasi oleh sektor pertambangan (minyak dan gas) dan sektor pertanian (sub sektor kehutanan), sedangkan peranan sektor lain relatif belum menunjukkan kemajuan yang berarti, telah mengakibatkan disparitas atau kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat yang berada di kedua sektor tersebut dengan masyarakat yang berada di sektor-sektor lainnya, terutama di sektor pertanian di luar kehutanan yang relatif belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di samping itu, sesuai dengan bentuk struktur produksinya, hasil produksi pertambangan maupun sub sektor kehutanan, walaupun sebagian diproses di daerah, namun nilai tambahnya sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk di luar propinsi Kalimantan Timur.

Ketidakseimbangan sektoral dalam struktur perekonomian tersebut juga dibarengi oleh ketidakseimbangan penyebaran kegiatan ekonomi antara daerah pantai atau pesisir dengan daerah pedalaman/perbatasan. Kegiatan perekonomian yang umumnya terpusat di wilayah pesisir mengakibatkan Kalimantan Timur sangat peka terhadap gejolak perekonomian yang datangnya dari luar.

Pertumbuhan sektor primer yang relatif cepat selama dasawarsa terakhir, telah mengundang masuknya arus migrasi yang cukup tinggi (rata-rata 3,6% per tahun), sedang arus perpindahan penduduk ke wilayah pantai Kalimantan Timur berkembang dengan tidak terkendali seperti ke Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Sangkulirang, yang telah menimbulkan masalah sosial dan masalah ekologi.

Meskipun tingkat pengangguran di Kalimantan Timur relatif rendah, yakni 1,6%, namun mengingat tingkat keterampilan tenaga kerja rendah, maka masalah ketenagakerjaan di daerah ini mengalami pula masalah yang bersifat khusus. Pada saat proyek-proyek besar dibangun, diperlukan sejumlah tenaga kerja kasar yang cukup banyak, namun apabila masa konstruksi selesai dan tenaga kerja tersebut tidak diperlukan, maka akan timbul pencari kerja dalam jumlah yang relatif besar. Mereka memenuhi wilayah perkotaan dan dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial tertentu.

Di bidang perhubungan, keadaan fasilitas dan prasarana yang ada baik jalan dan jembatan maupun fasilitas pelabuhan sungai, laut, dan udara, masih memerlukan perhatian dan peningkatan dalam Repelita IV. Demikian pula sektor pertanian, terutama pengembangan perkebunan dalam kaitannya dengan program transmigrasi masih merupakan masalah yang memerlukan perhatian.

Di bidang pendidikan, masalah yang masih banyak dihadapi adalah belum meratanya fasilitas pendidikan dasar, khususnya di wilayah perbatasan; kurangnya daya tampung tingkat SMTP, SMTA, dan perguruan tinggi, serta belum sesuai pengembangan pendidikan, khususnya kejuruan, dengan kebutuhan perkembangan daerah. Sekolah-sekolah kejuruan masih mutlak perlu dikembangkan sesuai dengan keperluan pembangunan daerah, serta peningkatan sekolah dan latihan kejuruan yang ada, baik mutu maupun sarana penunjangnya.

Pelayanan kesehatan terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan masih sangat langka, begitu pula yang ada di wilayah pantai masih belum memadai, sehingga dalam usaha pemerataan pelayanan kesehatan, pembangunan di bidang pelayanan ke-

sehatan ini perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Masalah khusus yang perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya ialah terjadinya kemarau panjang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran hutan. Kemarau panjang 1982 yang menimbulkan kebakaran hutan, dampaknya sangat terasa, pada sektor produksi dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup baik fauna maupun flora.

Di bidang pemerintahan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan di daerah Kalimantan Timur yang relatif belum memadai, seperti luasnya kabupaten Kutai, luasnya wilayah administrasi Kotamadya Samarinda dan Balikpapan, serta fungsi Kota Administratif Tarakan, merupakan masalah di dalam koordinasi administrasi pemerintahan serta administrasi pembangunan, sehingga tidak jarang fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Sementara itu adanya wilayah perbatasan yang umumnya masih terisolasi karena faktor geografi/medan yang cukup berat, juga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius dalam rangka penyebaran kegiatan pembangunan yang lebih merata sampai ke daerah-daerah terpencil. Terisolasinya daerah perbatasan tersebut telah menimbulkan kesenjangan tingkat perkembangan baik sosial maupun ekonomi, yang pada akhirnya memperbesar arus migrasi penduduk dari wilayah perbatasan ke wilayah pantai. Untuk menangani hal tersebut diperlukan adanya rencana pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Timur yang terpadu.

II. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Arah pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam rangka mengusahakan struktur perekonomian yang lebih seimbang, baik sektoral maupun regional, dalam Repelita IV yang akan datang pengembangan sektor-sektor pembangunan akan dilanjutkan secara simultan sesuai dengan kemampuan masing-masing sektor, sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat menciptakan kesempatan kerja, memperkecil tingkat pengangguran dan lebih pemeratakan kegiatan pembangunan beserta hasilnya. Untuk itu, pengembangan usaha di sektor pertanian akan ditingkatkan dan diperluas jangkauannya sehingga perekonomian daerah Kalimantan Timur tidak lagi terlalu bergantung pada sub sektor kehutanan. Walaupun selama Repelita sebelumnya sektor pertanian, khususnya sub sektor kehutanan telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, namun mengingat besarnya potensi di sub sektor lainnya seperti perkebunan, perikanan dan peternakan, maka pengembangan usaha di ketiga sub sektor tersebut akan lebih ditingkatkan dan diperluas.

Sub sektor perkebunan selama ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam produksi maupun jenis tanaman yang dibudidayakan. Agar perkembangan itu dapat dipelihara dan ditingkatkan, maka di samping penggunaan bibit tanaman yang lebih baik dan cara pengusahaan yang lebih bersifat komersial, akan ditingkatkan peremajaan terhadap usaha-usaha perkebunan yang telah ada serta perluasan/penganekaragaman tanaman perkebunan. Pembangunan usaha perkebunan ini akan mendorong terciptanya/berkembangnya usaha-usaha di bidang

agro industri. Di samping sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan sub sektor peternakan akan terus dikembangkan sejalan dengan usaha pemukiman transmigrasi di Kalimantan Timur.

Pengembangan ketiga sub sektor tersebut di atas tidaklah dilakukan dengan mengabaikan sub sektor pertanian lainnya. Sub sektor kehutanan yang selama ini telah maju pesat juga akan terus ditingkatkan. Usaha diversifikasi vertikal, yaitu dengan mengusahakan industri kayu terpadu, akan lebih diperhatikan, sehingga tidak saja mutu dan jenis produk akan dapat dikembangkan lebih baik, melainkan juga pengolahan limbah kayu-pun dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan kayu. Di samping diversifikasi vertikal perlu pula diusahakan diversifikasi horisontal, yakni dengan menambah jenis ekspor kayu, dan memanfaatkan hasil ikutan kayu, misalnya rotan, damar, lilin lebah, dan sebagainya. Usaha ini akan ditunjang dengan pemecaran pasar ekspor kayu, agar tidak berpusat pada beberapa negara. Usaha-usaha peremajaan dan pelestarian hutan juga akan ditingkatkan terus, sehingga terjalin keserasian pengelolaan hutan untuk berbagai keperluan. Di samping sub sektor kehutanan yang sudah maju pesat, akan diperhatikan pula pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Usaha pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan ini terutama ditekankan pada usaha meningkatkan hasil produksi pangan dengan jalan intensifikasi, khususnya yang ada di daerah dataran rendah.

Sektor lain yang masih memerlukan perhatian besar adalah

sektor industri. Di samping pengembangan industri hulu, maka baik industri hilir yang bertumpu pada hasil-hasil sektor pertanian maupun yang bertumpu pada tersedianya pasar, akan terus dibina dan dikembangkan. Oleh karena itu beberapa industri seperti industri kelapa sawit, industri pengawetan buah, industri meubel, industri pengolahan ubi kayu, industri yang mengolah rotan, industri pariwisata dan sebagainya, akan dikembangkan dengan lebih mantap selama Repelita IV. Usaha pengembangan industri diharapkan akan lebih mantap mengingat daerah Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai salah satu zone pengembangan industri di Indonesia.

Sejalan dengan usaha-usaha pembangunan di atas, pembangunan sektor perhubungan yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan pembangunan sektor pertanian dan industri, akan terus ditingkatkan. Begitu pula kegiatan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan akan terus ditingkatkan melalui peningkatan fasilitas dan perluasan jangkauan pelayanannya sampai ke daerah di pedalaman (perbatasan).

Tenaga listrik sebagai sumber energi yang dapat mendukung pertumbuhan pusat-pusat pembangunan dan mendorong kegiatan industri akan terus dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati dan menyentuh sebagian besar masyarakat, maka arah pembangunan akan ditujukan pula pada usaha pembangunan pedesaan secara terpadu. Dalam Repelita IV daerah Kalimantan Timur diperkirakan akan berkembang dengan laju pertumbuhan rata-rata 6% setahun.

2. Kebijakan pembangunan daerah

Kebijaksanaan tata ruang sebagai unsur strategis dalam pembangunan daerah/wilayah mempunyai arti yang penting dalam memberikan pengarahannya serta sekaligus memadukan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan sektoral dan regional di daerah.

Untuk Repelita IV, dalam rangka strategi pengembangan wilayahnya, daerah Kalimantan Timur membagi wilayahnya menjadi 3 wilayah pembangunan sebagai berikut:

Wilayah pembangunan utara dengan pusatnya Tarakan, meliputi wilayah Tanjung Redeb, Tanjung Selor dan Tarakan, dengan kegiatan perekonomiannya yang utama di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, industri minyak dan petrokimia (methanol) dan industri kecil lainnya. Wilayah ini mempunyai pelabuhan laut dan udara di Tarakan.

Wilayah pembangunan tengah dengan pusatnya Samarinda, meliputi Samarinda, Tenggarong, Muara Wahau, Sangkulirang, Bontang, dan Muara Badak. Kegiatan perekonomian utama di wilayah ini antara lain meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kayu, industri kimia dasar (pupuk, amoniak), penambangan minyak dan gas alam (LNG) serta batu bara. Wilayah ini mempunyai pelabuhan di Samarinda dan Bontang.

Wilayah pembangunan selatan dengan pusatnya Balikpapan, meliputi wilayah Balikpapan sendiri dan Kabupaten Pasir. Kegiatan perekonomian utama di daerah ini antara lain meliputi industri pengilangan minyak (hydrocracker), perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan batu bara. Pelabuhan utama di wilayah ini adalah di Balikpapan.

Di samping ketiga wilayah pembangunan di atas, wilayah perbatasan yang selama ini masih terisolasi, akan mendapat perhatian yang lebih besar baik ditinjau dari segi pembangunan daerah maupun dari segi ketahanan nasional. Wilayah perbatasan akan diusahakan untuk bertumbuh sebagai daerah pemukiman dengan memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan pertahanan keamanan. Untuk itu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah beserta strategi pembangunan daerah perbatasan di Kalimantan Timur akan terus dimantapkan.

Dalam rangka meningkatkan usaha penambahan tenaga kerja dan perluasan diversifikasi usaha pertanian terutama di bidang perkebunan, selama Repelita IV akan dilanjutkan usaha penempatan transmigrasi pada lokasi yang masih memungkinkan untuk menampung transmigran. Selama Repelita IV diperkirakan akan ditempatkan 110.204 KK transmigran di Kalimantan Timur. Sejalan dengan penempatan transmigran tersebut, jaringan perhubungan yang menghubungkan kantong-kantong produksi dengan tempat pemukiman transmigran yang telah menghasilkan akan terus mendapat perhatian. Untuk itu dalam rangka penempatan dan pembinaan transmigrasi ini Pemerintah Daerah akan diikutsertakan sejak awal.

Di bidang perindustrian dan pertambangan, di samping akan ditingkatkan usaha pengembangannya, khususnya bagi industri-industri besar dan pertambangan yang telah mulai berproduksi akan diusahakan agar pusat-pusat perindustrian tersebut seperti LNG di Bontang, kilang minyak di Balikpapan, Petrokimia dan sebagainya tidak menjadi suatu "enclave" tersendiri, melainkan justru dapat mendorong kegiatan industri hilir dan

pertanian di sekitarnya dengan membuka kesempatan kerja dan menampung hasil produksi mereka.

III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN SELAMA REPELITA IV

Pembangunan di bidang pertanian terutama bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan yang meliputi padi, palawija dan hortikultura, akan dilanjutkan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Untuk mendukung usaha intensifikasi akan ditingkatkan kegiatan penyuluhan pertanian, pengembangan balai-balai benih dan brigade proteksi. Ekstensifikasi akan dilakukan melalui usaha pen-cetakan sawah dan pengembangan pertanian daerah rawa pasang surut dan bukan pasang surut. Sedangkan diversifikasi akan dilakukan melalui usaha pemanfaatan pekarangan untuk tanaman-tanaman bernilai gizi tinggi. Sementara itu usaha pen-cetakan sawah sebagai salah satu usaha dalam perluasan areal pertanian akan dilaksanakan pada lahan irigasi sederhana di Kabupaten Kutai dan Samarinda, pada lahan irigasi sedang kecil di Kabupaten Pasir dan Balikpapan serta pada daerah rawa di Kabupaten Kutai dan Balikpapan.

Pembangunan peternakan akan dikembangkan terutama melalui usaha ekstensifikasi dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber produksi ternak dan hasil ternak baru di wilayah potensial dengan membangun lahan penggembalaan yang dikaitkan dengan usaha penyebaran peternakan dan pengembangan daerah transmigrasi, pemukiman kembali serta perluasan areal pertanian tanaman pangan. Partisipasi pengusaha swasta dalam usaha peternakan akan ditingkatkan. Sedangkan usaha melalui kegiatan intensifikasi juga tetap ditingkatkan dengan cara Panca Usaha Ternak dengan sistem kredit dan gaduh. Usaha ini akan dido-

rong melalui pengamanan ternak, pembinaan makanan ternak, penyediaan bibit unggul dan penyuluhan. Sejalan dengan itu usaha pengembangan hijauan makanan ternak akan dibina dan dikembangkan. Dalam hubungan ini akan dikembangkan Sekolah Peternakan Menengah Atas agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga teknis.

Di bidang perikanan akan dilanjutkan pengembangan usaha perikanan laut, perikanan di tambak maupun perikanan air tawar termasuk perairan umum. Penyuluhan, latihan keterampilan dan pembinaan akan ditingkatkan terutama di daerah-daerah Kabupaten Pasir,, Kabupaten Kutai, Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Bulungan. Demikian pula akan dikembangkan beberapa balai benih ikan di beberapa kabupaten, serta balai benih udang. Dalam pada itu pelabuhan perikanan yang telah dibangun akan dimanfaatkan sepenuhnya. Pengadaan kolam-kolam percontohan dalam rangka pengembangan budi-daya ikan dengan sistem kolam, tambak dan penggunaan haba (fish cages) yang selama ini telah dikembangkan dan memberikan hasil tambahan bagi Para petani ikan di Kalimantan Timur terus dilaksanakan. Di samping itu untuk menjaga kelestarian ikan di perairan umum, fungsi reservat yang telah ada akan ditingkatkan.

Di bidang kehutanan terutama akan dilanjutkan kegiatan-kegiatan pengawasan perusahaan hutan, inventarisasi dan pengukuhan hutan, reboisasi dan penghijauan, perlindungan dan pengawetan alam, penentuan batas kawasan hutan, dan pembinaan pusat produksi rotan.

Peningkatan produksi perkebunan, akan dilaksanakan melalui usaha-usaha pokok peremajaan/perluasan tanaman karet, kelapa, kelapa sawit, coklat, lada, cengkeh, tebu yang akan mencakup areal 93.407 Ha, serta intensifikasi dan rehabilitasi

tasi tanaman kelapa, dan lada seluas 3.500 Ha. Selain usaha peningkatan produksi, juga akan diikuti dengan usaha peningkatan mutu serta perbaikan tata niaga dengan pengikutsertaan PNP/PTP, perkebunan besar dan lembaga swasta lainnya dengan meningkatkan peran serta Koperasi. Pelaksanaannya akan dilakukan secara parsial dengan pola UPP dan pola PIR. Di samping itu akan diusahakan pengembangan tanaman yang potensial non tradisional seperti linum, abaca, stevia, kenaf, melinjo, jarak, tanaman obat-obatan dan lain-lain.

Untuk menunjang peningkatan produksi pertanian terutama tanaman pangan akan dilanjutkan pembangunan dan rehabilitasi irigasi kecil dan sedang yang tersebar dan pengembangan daerah rawa antara lain di Sebakung untuk perluasan lahan pertanian. Selain itu akan dilanjutkan perbaikan dan pengamanan sungai dalam rangka mencegah bencana banjir.

Di bidang perindustrian akan dilanjutkan pengembangan industri kecil dan menengah. Bimbingan dan penyuluhan akan dilanjutkan dan diarahkan kepada kemampuan berproduksi, pemasaran dan manajemen. Potensi sumber alam yang perlu segera dimanfaatkan secara efektif adalah limbah kayu. Diperkirakan setiap tahun tersedia limbah kayu sekitar 3 juta m³, untuk itu di Samarinda akan dikembangkan industri "particle board" yang akan menggunakan limbah industri penggergajian sebagai bahan baku. Di samping itu selama Repelita IV, akan dikembangkan antara lain industri yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian, kehutanan, pertambangan dan kerajinan rakyat, seperti industri pulp kertas di Sesayap, industri pengolahan kayu, industri crumb rubber, industri pengalengan buah, industri kerajinan rotan, industri keramik, industri kimia, di

samping mengembangkan industri-industri besar yang ada. Sejalan dengan itu akan terus didorong perkembangan industri menengah, industri kecil dan industri pedesaan. Sebagai penunjang akan didirikan PIK pada daerah-daerah potensial.

Di bidang kelistrikan akan dilanjutkan penelitian kelayakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Balikpapan (100 MW). Di samping itu akan dibangun pusat listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar lokasinya di beberapa kabupaten/kodya antara lain di Balikpapan, Tarakan dan Samarinda beserta jaringan distribusinya yang juga dapat menunjang terlaksananya program listrik masuk desa.

Di bidang pertambangan secara bertahap akan dilanjutkan usaha pemanfaatan batubara. Dalam pada itu akan dilakukan penelitian terhadap bahan tambang yang terdapat di Kalimantan Timur serta akan dilakukan pemetaan geologi dan eksplorasi, pembinaan pertambangan rakyat serta penelitian bahan galian dalam rangka pemanfaatan potensi yang tersedia, dan melanjutkan usaha pengembangan industri Petrokimia.

Pembangunan jalan darat akan dilanjutkan dan pelaksanaannya akan diprioritaskan pada peningkatan jalan, penunjangan jalan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Peningkatan jalan akan dilaksanakan antara lain pada jaringan jalan antara Sangkulirang - Muara Wahau; Sangkulirang - Bontang-Samarinda; Batu Aji - Kuaro Kuaro-Teluk - Balikpapan dan penunjangan jalan sekitar 3.400 km, disamping usaha rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang lokasinya tersebar di Kalimantan Timur, serta penyelesaian pembangunan Jembatan Penyeberangan Sungai Mahakam.

Di bidang perhubungan darat terutama akan dilanjutkan pe-

ngembangan fasilitas dan pengawasan lalu lintas jalan dengan menambah jumlah rambu-rambu jalan sebanyak kurang lebih 1.200 buah, pembangunan pagar pengaman jalan, dan penambahan lampu lalu-lintas. Dalam rangka meningkatkan pelayaran angkutan sungai dan penyeberangan akan dilanjutkan pembangunan 2 buah dermaga penyeberangan di Penajam dan Balikpapan, selain itu akan dilaksanakan perbaikan 5 dermaga sungai, pengadaan 5 buah kapal patroli, pemasangan 2 buah rambu laut dan pembersihan 300 km alur pelayaran.

Agar dapat menampung arus orang dan barang liwat laut, akan dilaksanakan peningkatan fasilitas pelabuhan yang mencakup pembangunan dermaga pelabuhan, pembangunan gudang, dan lapangan penumpukan a.l. pada pelabuhan-pelabuhan Balikpapan, Samarinda dan Tarakan. Demikian pula penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran akan terus ditingkatkan.

Di bidang perhubungan udara, fasilitas Pelabuhan Udara Balikpapan akan ditingkatkan untuk pesawat DC-10/A-300 secara terbatas, agar mampu menampung arus penerbangan yang semakin meningkat. Demikian pula fasilitas lapangan terbang Tarakan dan Samarinda akan ditingkatkan agar bisa didarati pesawat F-28 terbatas, sedangkan landasan-landasan udara yang terdapat di perbatasan dan daerah terpencil akan disempurnakan terutama fasilitas keselamatan penerbangannya.

Untuk menampung permintaan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi, akan diperluas fasilitas jaringan sambungan telepon dengan menambah sebanyak 18.700 ss. Di bidang pos dan giro akan dibangun 20 buah gedung Kantor Pos Pembantu dan Kantor Pos Tambahan dan pengadaan 60 buah bis Surat, pengadaan fasilitas bagi pos keliling dan angkutan lokal berupa kendaraan pos dan sepeda motor.

Di bidang pariwisata, usaha akan ditujukan pada pembenahan dan peningkatan obyek-obyek wisata yang ada, sejalan dengan usaha pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional Kalimantan Timur.

Dalam bidang perkoperasian, upaya peningkatan kemampuan organisasi, tata laksana, dan usaha akan dilanjutkan. Upaya peningkatan itu tetap akan diprioritaskan pada koperasi primer, khususnya koperasi unit desa (KUD) yang melaksanakan usaha dalam bidang pertanian tanaman pangan, peternakan rakyat, perikanan rakyat, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, industri kecil, perkreditan/simpan pinjam, kelistrikan desa, jasa angkutan pedesaan, dan berbagai jenis komoditi ekspor yang diproduksi masyarakat pedesaan Kalimantan Timur. Lain daripada itu mutu dan intensitas pelayanan koperasi kepada anggotanya juga akan ditingkatkan. Untuk itu akan diusahakan adanya penyempurnaan dalam metoda, materi dan penyelenggaraan pendidikan, penataran dan latihan ketrampilan pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi serta penyempurnaan cara pemberian bantuan tenaga manajemen yang terdidik/terlatih kepada KUD yang dianggap masih memerlukan bantuan yang dimaksud. Untuk menciptakan iklim masyarakat yang mendukung pengembangan kehidupan koperasi yang sehat, penerangan dan penyuluhan perkoperasian akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan akan dilaksanakan penyempurnaan sistem administrasi termasuk penyempurnaan perundang-undangan dan peraturannya, penyederhanaan sistem perizinan, serta usaha-usaha penyempurnaan lembaga perdagangan dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifi-

vitasi penyaluran sarana produksi serta pemasaran hasil-hasil produksi. Demikian pula akan dilanjutkan usaha-usaha perluasan pasaran barang-barang produksi dalam negeri melalui pameran-pameran dagang dan penyebarluasan informasi pasar, perlindungan konsumen serta peningkatan dan pengembangan peranan pedagang golongan ekonomi lemah melalui penataran, penyuluhan dan konsultasi. Usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor non-migas melalui penggarapan komoditi potensial, peningkatan koordinasi yang lebih terpadu antar instansi dan penyuluhan eksportir serta pengendalian impor terus dilanjutkan dalam rangka pengembangan perdagangan luar negeri.

Di bidang tenaga kerja dilanjutkan kegiatan latihan, dan keterampilan serta kewiraswastaan di lembaga-lembaga latihan yang ada baik milik pemerintah, maupun lembaga latihan swasta dan perusahaan. Kegiatan latihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja daerah setempat. Selain itu lebih ditingkatkan perencanaan tenaga kerja yang menyeluruh, terkoordinasi dan terpadu mencakup semua sektor pembangunan pemerintah dan swasta baik di Daerah Tingkat I, maupun di Daerah Tingkat II. Penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja muda terdidik ke daerah pedesaan sebagai Tenaga Kerja Sukarela Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan terus dilanjutkan dan disempurnakan.

Proyek Padat Karya Gaya Baru (PKGB) yang ditujukan untuk mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja dilaksanakan di kecamatan-kecamatan padat penduduk dan miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan mengutamakan wilayah-wilayah yang sering dilanda bencana alam dan kegiatan ekonomi yang menurun. Sejauh mungkin pelaksanaan kegiatan PKGB dipadukan dengan pembangunan wilayah kecamatan UDKP.

Dalam rangka penyebaran penduduk dan pembukaan areal per-

tanian baru, kegiatan transmigrasi dilanjutkan. Selama Repe-
lita IV diperkirakan akan dilaksanakan penyiapan lahan seluas
 ± 165.306 ha atau sekitar ± 110.204 kepala keluarga yang akan
didatangkan ke daerah transmigrasi yang terdiri dari transmi-
gran umum, transmigran swakarsa dan pemukiman kembali. Selain
itu akan ditingkatkan kegiatan pembinaan masyarakat transmi-
gran baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial budaya.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung di bidang pendiri-
dikan, akan dibangun tambahan 5.360 ruang kelas baru dan per-
baikan 1.030 gedung sekolah dasar dan taman kanak-kanak yang
ada. Pada tingkat SMTP akan dibangun 60 unit SMP bare, penam-
bahan 339 ruang kelas bare, rehabilitasi 20 sekolah dan pe-
ngembangan sejumlah SMTP kejuruan dan teknologi. Sedangkan
pada tingkat SMTA akan dibangun 16 unit SMA bare, 1 SMT Per-
tanian, 1 SMEA, penambahan 153 ruang kelas bare untuk SMA,
rehabilitasi 6 gedung SMA, sekolah kejuruan dan teknologi ne-
geri, 1 SGO dan 1 sekolah kejuruan teknologi swasta serta
pengembangan 2 SPG. Untuk meningkatkan mutu pada TK, SLB, SD,
SMTP, dan SMTA, akan disediakan buku pelajaran pokok, alat-
alat pelajaran, alat peraga, dan alat keterampilan. Di samping
itu penataran guru, kepala sekolah dan pembina akan dilanjut-
kan. Pada tingkat SMTP dan SMTA akan dibangun 20 laboratorium
ilmu-ilmu alam untuk SMP dan 1 laboratorium untuk SMA di sam-
ping 78 ruang ketrampilan untuk SMP dan 4 ruang untuk SMA.
Untuk pemantapan pelaksanaan Wajib Belajar akan dibangun Kan-
tor pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar di 18 kecamat-
an. Demikian pula usaha pendidikan masyarakat dan pembinaan
generasi muda akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam
rangka peningkatan pendidikan tinggi, fasilitas Universitas

Mulawarman akan terus ditingkatkan khususnya bidang pertanian, kehutanan dan ekonomi, selain itu akan didirikan Politeknik bidang teknologi, tataniaga dan pertanian. Sejalan dengan itu akan ditingkatkan pula pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta.

Di bidang kebudayaan antara lain akan dilakukan pemugaran obyek kepurbakalaan dan pemeliharaan berbagai situs kepurbakalaan di samping pengembangan permuseuman. Pengembangan kesenian daerah akan dilakukan, di samping pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, pembinaan bahasa Indonesia serta pengembangan perbukuan dan perpustakaan melalui unit perpustakaan keliling di Daerah-daerah Tingkat II. Sejalan dengan itu akan diusahakan pula inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.

Di bidang Pendidikan Kedinasan, usaha-usaha peningkatan ketrampilan Aparatur Pemerintah akan terus ditingkatkan baik melalui kursus-kursus dan latihan-latihan pegawai yang diadakan di daerah maupun di pusat.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas akan dilakukan pembangunan 20 Puskesmas dan 96 Puskesmas Pembantu terutama di daerah pemukiman baru termasuk daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mengadakan 2 buah Puskesmas rawat tinggal. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, akan diusahakan peningkatan RS Samarinda dan 1 buah RS kelas C menjadi kelas C+, sebuah RS kelas D menjadi RS kelas C dan peningkatan rumah sakit umum lainnya yang ada serta pelayanan kesehatan jiwa terutama melalui pelayanan rawat jalan dan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan. Untuk menjamin terca-

painya sistem pengadaan dan distribusi obat pada unit pelayanan kesehatan setiap kabupaten pada akhir Repelita IV, diharapkan telah mempunyai sarana penyimpanan obat, alat dan perbekalan kesehatan. Peningkatan upaya kesehatan lainnya adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengadaan dan pengawasan obat, alat kesehatan dan bahan berbahaya. Selain itu juga dilakukan peningkatan perbaikan gizi melalui usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK). Di samping itu pula akan ditingkatkan usaha kesehatan lingkungan bagi semua penduduk dan diusahakan penambahan sarana air bersih sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan mendapatkan air bersih. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana air bersih, terutama untuk penduduk di pedesaan, maka akan dibangun 12 buah penampungan mata air dengan perpipaan, 5 buah sumur artesis, 25 buah perlindungan mata air, 1.000 buah penampungan air hujan, 3.506 buah sumur pompa tangan dangkal dan dalam serta sejumlah sarana air bersih jenis lainnya. Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan khususnya paramedis akan dilakukan usaha peningkatan jumlah lulusan, dengan melipatgandakan jumlah penerimaan siswa melalui kelas paralel di samping pendidikan cepat pekarya kesehatan. Di samping itu sekolah yang ada akan ditingkatkan dan akan dibangun berbagai sekolah/akademi kesehatan sesuai keperluannya.

Kegiatan dalam bidang kesejahteraan sosial antara lain adalah melanjutkan pembinaan kesejahteraan masyarakat suku terasing di Kabupaten-kabupaten Bulungan, Kutai, Pasir dan Berau, memberikan bimbingan, latihan dan fasilitas untuk menunjang usaha pemugaran perumahan desa dan lingkungan, meningkatkan pembinaan bagi pelayanan terhadap para cacat di luar panti, pelayanan terhadap lanjut usia, anak terlan-

tar, korban bencana alam dan tuna sosial. Di samping itu akan dibina tenaga-tenaga pekerja sosial masyarakat, dan pembentukan karang-karang Taruna pada desa-desa yang belum memilikinya, demikian pula peningkatan peranan wanita di bidang kesejahteraan sosial.

Di bidang perumahan rakyat akan dilanjutkan pembangunan rumah inti dan sederhana di kota Samarinda dan Balikpapan, serta perintisan pemugaran perumahan desa di lebih kurang 250 desa. Perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota akan dilanjutkan terutama di Samarinda dan Balikpapan. Kegiatan program air bersih terutama akan melanjutkan kegiatan yang telah dimulai di kota-kota Samarinda dan Balikpapan dan pelayanan air bersih pada beberapa IKK lainnya. Di samping itu penanganan drainase kota dan sampah akan dilakukan antara lain untuk kota Samarinda dan Balikpapan.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, kegiatan program keluarga berencana akan dilanjutkan dan diharapkan selama Repelita IV akan dapat dicapai sejumlah 128.000 peserta KB baru dan sekitar 94.000 peserta KB lestari.

Di bidang penerangan akan dilanjutkan tugas-tugas penerangan operasional antara lain melalui berbagai jenis sarasehan dengan memanfaatkan Puspenmas sebagai pusat pelayanan informasi, pameran, kegiatan sosio drama, dan pertunjukan tradisional yang komunikatif. Untuk penyebaran arus informasi kepedesaan, kegiatan koran masuk desa akan dilanjutkan dengan mengikutsertakan secara aktif peranan pers daerah setempat. Selain itu akan direhabilitasi stasiun RRI agar mampu menyempurnakan siarannya dalam rangka mendukung tugas penerangan

pembangunan.

Usaha meningkatkan sarana kehidupan beragama akan dilanjutkan berbagai kegiatan antara lain penyediaan kitab suci berbagai agama, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan/rehabilitasi 750 tempat ibadah berbagai agama, pembangunan sekitar 50 balai nikah dan penasehat perkawinan serta perluasan sejumlah balai sidang pengadilan agama, dan kantor-kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya dan Wilayah. Selain itu akan ditingkatkan dan disempurnakan prasarana dan sarana pendidikan pada madrasah ibtidaiyah negeri, madrasah tsanawiyah negeri, dan madrasah aliyah negeri, serta pendidikan guru agama negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi (termasuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta)/penambahan ruang kelas, penyediaan antara lain alat peraga, buku pelajaran dan buku perpustakaan serta penataran guru berbagai bidang studi. Dalam pada itu penerangan dan bimbingan hidup beragama terus dilanjutkan terutama bagi masyarakat khusus.

Selanjutnya LAIN Cabang Samarinda akan terus ditingkatkan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pembangunan di bidang hukum akan dilanjutkan, antara lain dalam bentuk perluasan/rehabilitasi sejumlah pengadilan negeri, pembangunan sejumlah tempat sidang di kota-kota kecil, pembangunan sebuah lembaga permasyarakatan, 3 rumah tahanan negara (RUTAN), sejumlah rumah penitipan benda-benda sitaan negara (RUPBASAN), sebuah balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (BISPA) di Samarinda, pembangunan 2 Kantor Imigrasi, 3 buah asrama tahanan imigrasi, sebuah kantor Cabang kejaksaan negeri di Bontang serta rehabilitasi/perluasan

sejumlah kantor kejaksaan negeri. Dalam rangka pengembangan jurisprudensi termasuk kasus-kasus hukum adat akan dilanjutkan kerjasama dengan Universitas Mulawarman. Kegiatan penyuluhan hukum akan lebih ditingkatkan, dan dalam rangka memberikan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan bantuan dan konsultasi hukum akan lebih dimantapkan. Selanjutnya pelaksanaan operasi justisi dalam rangka penegakan hukum akan ditingkatkan pula.

Sejalan dengan kegiatan-kegiatan di atas, selama Repelita IV di bidang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup, dalam rangka mempertahankan keseimbangan ekologi, terutama dalam rangka rehabilitasi tanah-tanah kritis, akan dilanjutkan kegiatan reboisasi dan penghijauan. Pelaksanaannya akan diutamakan pada DAS Mahakam. Demikian pula kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan, baik di kota maupun di pedesaan, pembinaan suaka alam dan hutan-hutan lindung, akan dilanjutkan.

Dalam rangka mengkoordinasikan dan menyerasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sektoral dalam berbagai program, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat, penyusunan rencana tata ruang kota dan wilayah akan dilanjutkan. Kualitas rencana kota dan rencana wilayah akan ditingkatkan dan disempurnakan hingga dapat dipergunakan secara efektif baik sebagai landasan pelaksanaan pembangunan kota dan wilayah maupun pembinaan tertib tata ruang kota dan tata ruang wilayah. Prioritas akan diberikan kepada kota-kota pusat pengembangan dan wilayah-wilayah yang berkembang dengan cepat.

Untuk mengusahakan keserasian dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, maka pembangunan sektoral ditunjang dengan program-program bantuan kepada Daerah. Program-program dimaksud adalah Bantuan Pembangunan Desa, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Bantuan Pembangunan Reboisasi dan Penghijauan, Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dan Bantuan Kredit Pembangunan/Pemugaran Pasar.

TABEL
LUAS WILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR,
TAHUN 1980

No.	Kabupaten/Kotamadya	Luas Wilayah (k m ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (1980)	Kepadatan Penduduk per km ² (1980)
1.	Kodya Samarinda	2.727	7	52	264.718	97,1
2.	Kab. Balikpapan	946	4	48	280.750	296,8
3.	Kab. Kutai	91.027	20	375	368.501	4,1
4.	Kab. P a s i r	20.000	9	93	81.295	4,1
5.	Kab. Berau	32.700	7	80	45.905	1,4
6.	Kab. Bulungan	64.000	15	432	176.869	2,8
DAERAH TINGKAT I :		211.440	62	1.080	1.218.038	5,8

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Serawak

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PUSAT WILAYAH PEMBANGUNAN

